

x x x x x x

धार गोसावी यासी.
धार गोसावी इन्हे

द्र अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्नेा खंडेराव पवार सुा
द्र अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित खंडेराव पवार सुा^१

खमस सबेन मया अलफ सेख आब्दूल गनी खादीम दरगा शाहा
खमस सबेन मया अलफ सेख आब्दूल गनी खादीम दरगा शाहा

कमालुदीन माळवी याणी धारचे मुकामी येऊन हुजूर विदीत
कमालुदीन माळवी इन्होने धारके मुकामपर आकर हुजूरको बयान

केले की; पेशजी तीर्थरुप राजश्री येशवंतराव पवार याजपासून
किया की; बहुत पहले तीर्थरुप राजश्री येशवंतराव पवार इनसे

को मजकुरी सायेर^२ पौ रोज .।२ सा आणे व मौजे मालीवाडा वगैरे
कसबा मजकूरके जकातसे रोज .।२ छह आणे और मौजे मालिवाडा वगैराह

येथील इनामी जमीन बिघे सुमार १५० दिडशेहे येणे प्रमाणे
यहाकी इनामी जमीन बिघे अजमास १५० देढसौ इस तरह

سید احمد علی
 رتھوں نے زمین تو کر رہی ہے مگر رویم نام کو شکر ہے
 اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے
 کیا اس نے اس کو کھانا کھانے کی وجہ سے کھانا کھانے سے
 تہ راہیہ عید الفطر کے عوض کہ ہم اس بات سے ہم سے
 ۱۲۔ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے
 خدیجہ اور اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے
 جسے عید الفطر کے عوض کہ ہم اس بات سے ہم سے
 اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے
 اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے
 اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے

EAP1416-10

× × × × × × रुपाच्या सनदा व मातुश्री सकवार
× × × × × × × × सनद और माँसाहेब सकवार

बाई आदा यांचे ताकीदपत्र बाजिनस आहेत. त्यात पेशकसी नाही.
बाई आदा इनके ताकीदखत हैं. उसमे कोई शकशुभा नहीं.

हे मनास आणून याजवर कृपाळू होऊन पेशकसी कूलनामा केली म्हणोन
यह दीलमे लाकर इसपर मेहेरबान होकर पेशकसी की इसलिये

हे पत्र तुम्हास सादर केले आहे. ते कसबे मजकूरचे सायरपैकी दररोज .।२
यह खत तुम्हे पेश किया है. वह कसबा मजकूरके जकातमसे हररोज .।२

सहा आणे व इनाम जमीन बिघे १५० दिडसे सुदामत पेशजी पासून
छह आने और इनाम जमीन बिघे १५० देढसौ बिना रुकावट पहलेसे

चालत आले आहे. त्याप्रमाणे यांचे याजकडे करार करून दिले
चलते आया है उसी तरह इनका इन्हीकी ओर करार करके दिया

असे. तरी साल दरसाल सदरहू लिहिल्याप्रमाणे याजकडे व
हुवा है. तो साल बसाल यहाँ लिखा हुआ है इस तरह इन्हीकेपास और

कागज अधुरा है ।

*कागज जहाँपरभी फटा (torn) हुआ है वहाँ '× ×' इस तरह निशान किया है ।

१) सुहूर सन खमस सबेन मया अलफ - इ. सन १७७५, २) सायेर - सरकारम जमा होने
वाला टॅक्स, जकात वगैरा,